
ANÁLISE DOS EVENTOS EXTREMOS DE TEMPERATURA EM VILA VELHA-ES ENTRE 2017 E 2024

DOI: 10.5281/zenodo.14750812

Danilo Dambroz Soprani¹

¹Bacharel em Ciência da Computação – Universidade Federal do Espírito Santo.

Especialista em Engenharia Ambiental – Faculdade Focus.

Especialista em Ecologia e Biodiversidade – Faculdade Focus.

Especialista em Gestão Ambiental e Manejo Florestal – Faculdade Iguazu.

daniloccomp@gmail.com

AT03: Engenharia e Gestão Ambiental e Sustentabilidade

Introdução: A cidade de Vila Velha, localizada na costa leste do Brasil, e pertencente à região Metropolitana de Vitória, é uma das cidades mais antigas do Brasil, com uma rica história que remonta ao período colonial. A cidade combina grandes áreas urbanas com áreas verdes, parques e belas praias. Com um clima tropical, Vila Velha apresenta temperaturas elevadas ao longo de todo o ano, o que a torna suscetível aos impactos das mudanças climáticas, especialmente no contexto de eventos climáticos extremos. Nos últimos anos, eventos climáticos extremos têm se tornado mais frequentes em diversas partes do mundo, incluindo o Sudeste brasileiro. Ondas de calor, caracterizadas por períodos longos de temperaturas acima da média, representam riscos para a saúde pública, a biodiversidade local e a infraestrutura urbana. Este trabalho analisa a ocorrência de ondas de calor em Vila Velha com base em dados históricos de temperatura, investigando a frequência, a intensidade e a duração desses eventos extremos. **Objetivo:** Mapear a quantidade e a intensidade das ondas de calor em Vila Velha, desde 2017 até 2024. **Metodologia:** Obtiveram-se os dados de temperatura do Banco de Dados do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, desde fevereiro de 2017 até dezembro de 2024. Posteriormente, desenvolveu-se um algoritmo em linguagem *Python* para fazer os cálculos. Para separar os dados, utilizou-se o conceito de percentil 90, que em estatística indica um valor em uma distribuição de dados que separa os 90% menores valores dos 10% maiores. Considerou-se também que uma onda de calor é um evento onde, pelo menos durante três dias consecutivos, os termômetros registraram temperaturas superiores ao percentil 90. **Resultados:** Os resultados mostraram um percentil 90 de 33.17°C, ou seja, apenas os dias em que a temperatura máxima atingiu ou ultrapassou 33.17°C são classificados como dias de calor extremo. Após realizar a contagem, detectou-se o total de 24 ondas de calor, ou seja, 24 momentos em que, ao menos por três dias, as temperaturas chegaram ou ultrapassaram os 33.17°C. Por fim, detectou-se também que as ondas de calor tinham duração média de 5.67 dias de duração. **Conclusão:** A análise das temperaturas em Vila Velha revelou a ocorrência de diversas ondas de calor nos últimos anos, destacando a crescente prevalência de eventos extremos de calor na região. A partir do cálculo do percentil 90, foi possível identificar períodos críticos com temperaturas significativamente elevadas e durações médias de vários dias, o que reforça a necessidade de estratégias para mitigação das mudanças climáticas e de políticas públicas que promovam a adaptação urbana e a proteção da população contra os efeitos adversos

do calor extremo.

Palavras-chave: Climatologia; Estatística; Ondas de calor.